

СИСТЕМНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЖ. М. КЕЙНСА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ ИЛИ «БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬИ»

УДК: 330.88

DOI: 10.5281/zenodo.20094631 <https://zenodo.org/record/20094631>

Мокий Михаил Стефанович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической политики и экономических измерений, Государственный университет управления, Россия, Москва, (mokiy2000@yandex.ru), (ORCID: 0000-0002-9504-0536)

Азоева Ольга Валентиновна²

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений, Государственный университет управления, Россия, Москва, (o.azoeva@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2674-0774)

Ключевые слова: *Дж.М. Кейнс, сложность экономики, взаимосвязь политики и экономики, холизм и единоецентризм, системный и трансдисциплинарный подход*

Для цитирования: Мокий М.С., Азоева О.В. Системное обоснование высказываний Дж.М. Кейнса об экономической науке или «Большое видится на расстоянии» // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 168-186.

A SYSTEMATIC JUSTIFICATION OF J.M. KEYNES'S STATEMENTS ON ECONOMIC SCIENCE, OR "THE BIG IS SEEN FROM A DISTANCE"

Mikhail S. Mokiy

Doctor of Economics, Professor, Economy Policy and Economic measurement Department, State University of Management, Moscow, Russia, (mokiy2000@yandex.ru), (ORCID: 0000-0002-9504-0536)

Olga V. Azoeva

PhD in Economy, Associate Professor, Economy Policy and Economic measurement Department, State University of Management, Moscow, Russia, (o.azoeva@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-2674-0774)

Keywords: *D.M. Keynes, complexity of economics, interrelation of politics and economics, holism and unicentrism, systemic and transdisciplinary approach*

¹ © Мокий М.С., 2026

² © Азоева О.В., 2026

For citation: Mokiya M.S., Azoeva O.V. A Systematic Justification of J.M. Keynes's Statements on Economic Science, or "The Big Is Seen from a Distance". Problems in Political Economy. 2026;2(46):168-186.

JEL codes: A12, A13, D60

Введение

Поэт С. Есенин в 1924 г. написал, ставшие крылатыми слова: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи». И тогда же Дж.М. Кейнс, написал: «... хорошие или хотя бы компетентные экономисты встречаются чрезвычайно редко. Нечего сказать, легкая дисциплина, которой овладевают лишь очень, очень немногие! Парадокс этот объясняется, очевидно, тем, что экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием множества способностей. Он должен обладать громадным объемом знаний в самых разных областях и сочетать в себе таланты, которые редко совмещаются в одном лице. Он должен – в известной мере – одновременно быть математиком, историком, государствоведом, философом. Он должен понимать язык знаков, символов и уметь выражать свои понятия и концепции словами. Он должен уметь разглядеть в частном общее, одновременно держать в уме и абстрактное, и конкретное. Он должен изучать настоящее в свете прошлого во имя предвидения будущего. Ни одну сторону природы человека и его институтов экономист не должен полностью оставлять без своего внимания. Он должен быть одновременно целеустремлен и объективен, беспристрастен и неподкупен, как художник, но вместе с тем иногда столь же близок к реальной жизни, как и политический деятель» (Keynes, 1924, p. 321-322).

Эти слова Кейнса известны многим экономистам и многие ученые-экономисты, философы, политологи, социологи и т.д. отмечают взаимосвязь развития общества, культуры, государства и экономики. Одно лишь перечисление их имен значительно бы увеличило объем статьи. При этом все эти ученые по-разному описывали особенности этой взаимосвязи. События начала XXI века показали, что развитие человечества нуждается в регулировании. Но различия в теоретических представлениях неизбежно находят свое отражение в политических решениях.

В этой связи Дж.М. Кейнс сказал: «И верные, и ошибочные идеи экономистов и политических философов имеют гораздо большее, чем принято считать общественностью, влияние. Именно они правят миром» (Keynes, 2007, p. 383).

Характер взаимосвязи экономической теории и политики подтверждаются следующими цитатами:

– «Политика есть самое концентрированное выражение экономики...» (Ленин, 1970, с. 278);

– «Война – это просто продолжение политики другими (а именно: насильственными) средствами» (Clausewitz, 1984).

В этом смысле развитие любой страны, а теперь и человечества, зависит от того, какие онтологические представления об экономических отношениях и их взаимосвязи с социальными отношениями лежат в основе деятельности политиков и лидеров разных уровней. Указывая на связь экономической теории и политики Дж.М. Кейнс, как экономист «высшей пробы» писал: «Люди дела, считающие себя свободными от влияния интеллектуалов, чаще всего – рабы какого-то умершего экономиста. Сумасшедшие властители обычно пользуются безумными идеями какого-нибудь забытого академического бумагомараки» (Keynes, 2007, p. 383). И эти идеи разрабатываются ими либо на основе их собственного опыта и образования, либо они опираются на онтологические идеи консультантов, которые считаются «хорошими» или даже «первоклассными» экономистами.

Онтологические представления могут быть явными или неявными, истинными или ложными, но, как отмечает Тони Лоусон, выдающийся исследователь проблемы онтологии экономики: «онтология присутствует всегда» (Lawson, 2017, p. 40).

Множественность онтологических представлений в экономической науке отразилась на ее неспособности решать политические задачи, особенно на макроуровне. Об этом в первой половине XX века говорил президент США Ф.Д. Рузвельт в «Беседах у камина»: «Я совершенно не разделяю мнение тех профессиональных экономистов, которые настаивают, что все должно идти своим чередом, и что вмешательство людей неспособно повлиять на экономические болезни». Позднее в середине XX века президент США Гарри Трумен просил предоставить ему «однорукого экономиста», потому что, обращаясь к советникам по экономике, он всякий раз слышал «с одной стороны ... с другой стороны» (In one hand ... in another hand). В конце XX века М. Блауг охарактеризовал советы западных экономистов правительствам стран Восточной Европы во время их перехода к рыночным отношениям «хуже, чем бесполезными» (Blaug, 1998). В то же время Китай, который не привлекал западных экономистов, демонстрирует ошеломляющие результаты экономического и социального развития.

Таким образом, онтологическая проблема экономической теории превратилась из чисто теоретической в актуальную практическую проблему, поскольку риск от принятия неверных политических решений многократно возрос, теперь от ее решения зависит уже развитие всего человечества.

Расстояние в сто лет позволяет оценить глубину понимания Дж.М. Кейнсом сложности и важности экономической науки для регулирования экономического и социального развития человечества. Однако для того, чтобы эти гениальные предвидения перешли из разряда декларации в категорию объективных научных истин, необходимо теоретически обосновать обозначенную Кейнсом сложность и многофакторность экономических отношений, и их связь с социальными отношениями и политикой.

В связи с этим необходимо пересмотреть уже имеющиеся факты экономической и социальной реальности и сформулировать онтологические и эпистемологические подходы, позволяющие подтвердить и обосновать высказывания Дж.М. Кейнса.

Трудности решения онтологической и эпистемологической проблем экономической науки

Онтологическая проблема экономической науки – это не новая проблема. Еще Аристотель онтологически разделял экономику и хрематистику и отмечал, что последняя все больше заменяет экономику. В XIX веке Джон Стюарт Милль (Mill, 1844) обращал внимание на онтологические проблемы. И, конечно же, Джон Невилл Кейнс, который попытался обобщить результаты знаменитого «спора о методе» (Keynes, 1891).

На рубеже XIX–XX вв. Т. Веблен пишет о необходимости решения онтологической проблемы в довольно явной форме (Veblen, 1900). Эта необходимость отразилась в шумпетеровском концепте «видения», которое должно предшествовать началу исследования в любой области. На наш взгляд, и М. Фридман упоминал о необходимости онтологических представлений, вводя понятие «предпосылки» (Friedman, 1953, pp. 3-43).

Следует отметить, что, несмотря на важность решения онтологической проблемы для социально-экономической практики, исследования в этой области нельзя назвать популярными в настоящее время. В этой связи необходимо отметить работы Кембриджской группы социальной онтологии под руководством уже упоминавшегося Т. Лоусона³. Издан сборник статей, посвященный этому вопросу (Mäki, 2001). Проблемам онтологии в экономических исследованиях посвящены специальные выпуски Кембриджского Экономического журнала (Lewis et al., 2020). В работах этих и немногих других авторов проводится анализ существующих онтологических положений экономических теорий, подчеркивается необходимость решения этой проблемы.

По всей видимости, следует согласиться с выводами Ананьина О.И. о том, что в основе как ортодоксальных, так и неортодоксальных экономических теорий лежат две большие группы онтологий – продуктовая и поведенческая (Ананьин, 2008). Продуктовая группа онтологий интерпретирует факты экономической реальности исходя из представления о все возрастающих потребностях и ограниченности ресурсов. Поведенческая группа интерпретирует эти же факты исходя из особенностей поведения людей в социально-экономических отношениях.

Чем же можно объяснить ограниченную применимость экономических теорий для решения практических проблем человеческого развития? В конце концов, существующие теории были разработаны и логически обоснованы

³ Cambridge Social Ontology. <https://www.csog.econ.cam.ac.uk> (дата обращения: 01.03.2026).

блестящими учеными на основе имеющихся у них онтологических представлений. Однажды нидерландский ученый Джерард де Зэу (Gerard de Zeeuw) сказал, что недостаточно мыслить логически, надо мыслить правильно. Но что значит «правильно мыслить»?

Трудность формирования онтологии объекта изучения состоит в том, что это всегда понимание мысленного образа объекта. Он формируется в сознании исследователя в результате взаимодействия с объектом, наблюдения за ним и осмысления увиденного. Иными словами, исследователь «видит» факты и на основе существующей онтологии трактует эти факты. Но опустим ложку в стакан с водой и что мы видим? Мы видим излом ложки. Обратите внимание, видимый излом ложки – это не галлюцинация или плод больного воображения – это факт. Его можно сфотографировать, снять на видео и т.д. Однако знания о законах преломления света в разных средах не позволяют нам трактовать видимый излом ложки как действительный. То есть «мыслить правильно» означает трактовать видимую *реальность* на основе знаний о том, как есть в *действительности*.

В связи с этим возникает вопрос – обладаем ли мы такой совокупностью знаний об экономических отношениях, чтобы определить, какие факты экономической и социальной жизни являются «видимыми», а какие действительными?

Изложим существующие факты экономической и социальной реальности, которые существуют на сегодняшний день.

Фактом является то, что для появления людей на планете должны были сформироваться подходящие условия – почва, состав воздуха, соответствующий животный и растительный мир.

Фактом является то, что с точки зрения биологии люди, появившись, стали фрагментами трофической (пищевой) цепи в виде консументов и, как консументы, они нуждаются в пище. Кроме этого, людям надо где-то жить, одеваться и т.д. Для того, чтобы создать блага для удовлетворения потребностей, люди вступают в отношения с окружающим миром, используя ресурсы планеты и солнечной системы (поскольку без солнечной энергии жизнь на планете невозможна).

Фактом является то, что люди стали объединяться в группы, потому что совместно легче добывать пищу, легче удовлетворять потребность в жилье и одежде, в безопасности и т.д.

Фактом является то, что для удовлетворения потребностей всех членов группы необходимо распределять добытые блага и обмениваться ими. Для чего были придуманы различные знаки и символы, которые обеспечивают эти процессы.

Фактом является то, что существование людей в группе неизбежно требует создания правил поведения людей, как в отношениях между собой, так и в отношениях с природой. Главная цель таких правил – сохранение и укрепление социальной группы.

Фактом является то, что, если какие-либо члены группы не соблюдают эти правила, то есть не разделяют указанные ценности, они удаляются из группы, поскольку угрожают ее целостности.

Таким образом, мы наблюдаем существование социальных отношений между людьми, которые возникают в процессе создания, распределения и обмена благ и формирования ценностей. Совокупность ценностей определяет набор потребностей и благ для их удовлетворения. Ценности определяют способы создания благ, ради чего люди вступают в отношения с природой, способы обмена и распределения благ. То есть экономические отношения – это социальные отношения, возникающие в процессе создания, распределения и обмена благ и формирования ценностей.

Но тогда перед нами объект исследования фантастической сложности. Мы должны изучать: а) потребности людей; б) отношения людей в процессе создания благ, причем как отношения между людьми в этих процессах, так и отношения людей с природой; в) отношения в процессах обмена; г) отношения в процессах распределения благ; д) процессы формирования правил отношений во всех этих процессах.

Какими же методами можно изучать такой сложный объект и как «правильно» трактовать обнаруживаемые факты?

И в этом состоит основная эпистемологическая трудность. Изложенное выше онтологическое понимание позволяет заключить, что такие обязательные методы-инструменты естествознания, как наблюдение, опыт и эксперимент, которые обеспечивают верификацию и доказательство гипотез, ограничено или вообще неприменимы при исследовании нашего объекта.

Во-первых, в рамках изложенных фактов, для проверки гипотез надо проводить опыты, наблюдения и эксперименты над людьми и их отношениями, причем без согласия людей.

Во-вторых, даже если такие опыты удастся провести в отдельных странах, то их результаты не репрезентативны, потому что:

- экономические отношения трудно типологизируются (то есть эти отношения имеют эндемические особенности) или существуют в единственном числе (например, мировая экономика);

- объекты находятся в постоянном развитии, так как и в постоянном развитии находится окружающий их мир. То есть формулировка решения «при прочих равных условиях» невозможна, поскольку таких условий не может быть по определению;

- даже если удастся поставить эксперимент, продолжительность его зачастую будет превышать продолжительность жизни исследователя;

- для разработки более или менее правдоподобных выводов об эксперименте необходимо собрать огромное количество данных разных областей науки и трактовать их с единых позиций.

Становится понятным, почему Дж. Кейнс иронически замечает: «Нечего сказать, легкая дисциплина, которой овладевают лишь очень, очень немногие!»

Философско-методологические основания социально-экономических отношений

В свое время А. Эйнштейн писал: «Формулировка проблемы часто более существенна, чем ее разрешение, которое может быть делом лишь математического или экспериментального искусства. Постановка новых вопросов, развитие новых возможностей, рассмотрение старых проблем под новым углом зрения требуют творческого воображения и отражают действительный успех в науке» (Einstein, 1956, pp. 59-95).

Постараемся сформировать такой «новый угол зрения» для трактовки выделенных фактов экономических отношений, насколько нам хватит нашего «творческого воображения».

Чтобы нейтрализовать проблему «излома ложки в стакане воды» при интерпретации фактов экономической и социальной реальности, необходимо ответить на вопрос: «Почему люди вступают во взаимоотношения в процессе создания, распределения и обмена благами?» Для этого необходимо изменить представления о роли и месте человечества и с этих позиций переосмыслить факты и онтологию экономических отношений.

Для этого обратимся к объективным фактам современного естествознания.

Фактом является то, что люди живут на поверхности планеты, которая представляет собой шар диаметром 12000 км. Фактом является то, что внутри шара очень жарко.

Представим себе модель нашей планеты в виде шара 1.2 м, т.е. в 1 мм – 10 км. Поверхность нашего шарика неровная. Она покрыта тонкой пленкой воды, толщина которой в самом глубоком месте около 1 мм (Марианская впадина – 11.980 м). Самое высокое место менее 1 мм (Эверест – 8848 метров). На высоте 1 мм (10 км) над поверхностью нашей модели температура минус 60 градусов по Цельсию. Тогда люди живут на сухих местах застывшей корки шара в тончайшем слое атмосферы толщиной всего 0.3-0.4 мм (высота 4000 метров) в масштабах шара диаметром 1200 мм.

Эти факты о месте человечества на планете вряд ли можно трактовать как «видимые».

Ясно, что масштаб сил, преобразующих планету, несоизмерим с преобразующей деятельностью человечества. Изменение параметров солнечной радиации может легко нарушить «пленку» атмосферы планеты и сделать жизнь на планете невозможной. Можно спорить о том, как человечество появилось на планете, но в свете объективных фактов противопоставление человечества и природы некорректно. Люди и природа – это «единое-целое». И это утверждение – объективный факт.

Дискуссии о взаимосвязи и взаимозависимости единого и целого ведутся с давних пор. Мы не будем углубляться в рассмотрение этой дискуссии. Отметим, что дело в том, что «единое» и «целое» выражают разные «картины мира». И это различие радикально меняет вектор решений проблем в отношениях между людьми и природой и отношений между людьми.

В двадцатых годах XX века южноафриканский философ Я. Смэтс (Smuts, 1926) сформулировал методологический принцип целостности, получивший название «холизм». Картина целого мира выглядит следующим образом. Целый Мир состоит из элементов-частей или холонов, как назвал их А. Костлер (Koestler, 1967, р. 48). Холоны входят в состав других холонов, но при этом сами являются целым. Теоретически каждый холон может иметь свои законы существования и развития. Поэтому для сохранения целостности Мира и, соответственно, устойчивого его существования и развития необходим некий *компромисс* между его частями-холонами.

Экстраполяция такой картины мира на человечество позволяет сделать следующий вывод. С холической точки зрения борьба людей между собой вполне закономерное явление, поскольку для каждого человека другие люди являются окружающим миром, с которым он ведет борьбу. Правда, в XX веке атомное оружие сделало этот путь развития тупиковым, поскольку это путь к взаимоуничтожению. Кроме того, в XX веке стало ясно, что хозяйственная деятельность человечества оказывает крайне негативное влияние на окружающий мир. В рамках холической «картины мира» необходимо искать компромисс, чтобы сохранить планету, человечество и биосферу. Компромисс между потребностями человечества и ресурсами планеты, между странами и народами, компромиссом между производителями и потребителями и т.п. Безусловно идея холизма чрезвычайно плодотворна и получила широкое распространение как в науке, так и в политике. В политике идея компромисса заложена в концепции устойчивого развития человечества как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»⁴. В научном плане принцип холизма направляет усилия исследователей на поиски закономерностей нахождения компромисса.

В начале XXI века российский ученый Владимир Мокий сформулировал методологический принцип единства, получивший название «единоцентризм» (Мокий, 2009). Картина единого мира выглядит следующим образом. Единый мир – это единственный мир и состоит он из фрагментов. Все фрагменты Единого Мира (как обнаруженные, так и не обнаруженные) являются его естественными фрагментами. Элементы-фрагменты единого Мира не имеют самостоятельного значения, как не имеет самостоятельного значения один пазл или фрагмент разбитой чашки. Роль, место каждого элемента-фрагмента и взаимосвязи между ними определяются порядком, по которому он возникает и существует. В этом смысле Единый Мир представляет собой упорядоченную среду. Теоретически это предполагает, что в возникновении и развитии каждого фрагмента проявляются закономерности единого порядка. Условием сохранения и существования Единого Мира является *совместное направленное развитие всех фрагментов* или *коэволюция* (Моисеев, 1997).

⁴ Комиссия Брундтланда. URL: https://translated.tur-bopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c8f56c9-660a7e87-0b032fd874722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission#cite_note-5 (дата обращения: 10.03.2026).

В этой картине мира коэволюционность развития фрагментов исключает компромисс. Невозможен компромисс между человеком и ураганом. Нельзя договориться с планетой, чтобы не наступала зима. Если вы не хотите умереть от холода зимой надо не «договариваться» с природой, а заготавливать топливо и теплую одежду. То есть существование и развитие человека и человечества возможно лишь при соблюдении законов коэволюционного развития единого «организма» планеты. В научном плане необходимо осуществлять поиски закономерностей коэволюционного развития.

Однако *единое* не противопоставляется *целому*. Это подчеркивалось, начиная с работ древних индийских, а затем китайских, позднее – греческих философов, позже религиозных мыслителей различных конфессий. Их взаимосвязь и взаимозависимость выражается в том, что *единое* (в виде Абсолюта, Высшего разума, Бога, Творца, Всевышнего и т.п.) проявляется во *многом*. Подчеркивая это, в IV веке нашей эры Плотин высказал идею: «Итак, когда вы говорите, что, то Единое сущее есть во многом, то не представляйте себе дела так, что само Единое превращается во многое, но возводите множество к единству и, то единое созерцайте как нераздельное целое во всем этом множестве» (Plotinus, 2015).

Согласно такому понимаю *единое*, проявляясь в пространстве и времени, вызывает появление необходимых объектов и связей между ними, то есть образует «целое». Единственность мира предполагает единый порядок возникновения, существования и развития фрагментов, иначе будет невозможна коммуникация между объектами. При этом единый порядок выступает в виде того «как должно быть» и определяет вектор поиска компромисса между частями «целого». Законы этого порядка носят универсальный, трансдисциплинарный характер.

Но «как должно быть» в экономических и социальных отношениях?

Онтологическое предположение о едином порядке, который проявляется во всех объектах Мира (в том числе и таком фрагменте как человек и человечество) позволяет ответить на этот вопрос.

Методы познания с позиции универсальности, трансдисциплинарности и системности

Сложность объектов и многофакторность развития обусловили появление некоторого множества методов, претендующих на универсальность. Но основными из них являются системный и трансдисциплинарный подход, а также различные их направления.

Трансдисциплинарный подход. Появившись в середине 70-х годов прошлого века, трансдисциплинарный подход нашел много сторонников. Энтони Джадж, предложил классификацию, которая насчитывает пять видов трансдисциплинарности: от трансдисциплинарности-0 до трансдисциплинарности-4. Он отметил, что трансдисциплинарность-4 должна обладать

инвариантностью, способной объединить существующие подходы наиболее продуктивным способом⁵.

Системный подход. С момента своего появления системный подход мыслился как универсальный, трансдисциплинарный подход. Статья Людвиг фон Беталанфи в 1951 году так и называлась «Общая теория систем: новый подход к единству науки» (Bertalanffy, 1951, p. 303-361). Такая перспектива вдохновила многих ученых и термины «система», «системный подход», «системное мышление» и т.п. прочно вошли в научный обиход. Однако, несмотря на успехи в отдельных областях, общая теория систем находится еще в стадии становления. Исследователи Дерек и Лаура Кабрера и Джеральд Мидгли выделяют четыре волны развития системного подхода разной степени универсальности⁶.

Совокупность направлений в системной науке можно классифицировать на: системно-дисциплинарные, системно-междисциплинарные, системно-мультидисциплинарные и системно-трансдисциплинарные подходы⁷.

Предложенный принцип единокцентризма и вытекающий из него тезис о существовании единого порядка позволил сформировать системно-трансдисциплинарную концепцию (СТК). Согласно этой концепции, «система» – это порядок возникновения и существования элементов и отношений между ними, определяющий единство и целостность объекта. (Мокий, 2022, p. 89-99).

Главной функцией объекта, рассматриваемого как система является преобразование материи и энергии.

Для осуществления главной функции система должна выполнять функции сохранения (стремление к устойчивости) и развития. Это предполагает постоянный анализ параметров внешнего и внутреннего состояния и нейтрализацию дисфункций.

Для выполнения этих функций необходим определенный механизм как совокупность элементов и взаимосвязи между ними или структура системы.

Элементы структуры системы формируются из так называемых базовых элементов. Объединение базовых элементов в элементы структуры происходит в результате действия универсальных принципов Гамильтона и Ле Шателье – Брауна. Согласно этим принципам, объединение базовых элементов обеспечивает наименьший расход собственной энергии при выполнении функций.

Преобразование материи и энергии в системе осуществляется базовыми элементами. Изменение состояния системы есть изменение состояния ее ба-

⁵ Judge A. Transdisciplinarity-3 as the Emergence of Patterned Experience». Part I. 1994. URL: <http://www.laetusinpraesens.org/docs/tranpat1.php> (дата обращения: 10.02.2026).

⁶ Cabrera Derek, Midgley Gerald, Cabrera Laura. The Four Waves of Systems Thinking. Handbook of Systems Thinking. Routledge. 2021. URL: <https://www.academia.edu/45434072/> (дата обращения: 10.02.2026).

⁷ Мокий М.С, Мокий В.С, Лукьянова Т.А. Классификация системных подходов – основа решения сложных многофакторных проблем общества, науки и техники // Universum: Общие науки: электрон. научн. журнал. 2016. № 12. URL: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/4090> (дата обращения: 16.02.2026).

зовых элементов. И переход системы на новый уровень развития осуществляется тогда, когда количество измененных базовых элементов достигнет «некой» критической массы.

Для того, чтобы осуществлять функции преобразования, базовые элементы должны удовлетворить свои собственные потребности в веществе и энергии. Потребности делятся на сущностные и статусные⁸. Удовлетворение сущностных потребностей обеспечивает существование каждого базового элемента, а значит и системы в целом. Статусные потребности возникают в силу того, что, объединяясь в элементы структуры, базовые элементы для выполнения функций должны занять соответствующее положение в системе.

Козволюционность развития системы требует того, чтобы количество и качество потребляемых веществ и энергии каждым базовым элементом в процессе преобразования было строго определено. Больше или меньше их количество воспринимается системой как дисфункция. В результате включается механизм ликвидации дисфункции.

Результаты и выводы

Покажем, как новый «угол зрения», основанный на описанной выше «картине мира» и СТК позволяют трактовать и факты экономического и социального развития человечества.

Человечество, как фрагмент биосферы, активно участвует в процессе естественной трансформации наряду со всеми другими фрагментами. Участие в преобразовании материи планеты порождает у каждого человека потребность в материи и энергии, потому что человек должен дышать, пить, есть и т.д.

Согласно принципу Гамильтона, люди объединяются, потому что такое объединение позволяет создавать блага с большей эффективностью за счет разделения труда. Но для удовлетворения потребностей каждого члена группы необходимы процессы распределения благ и обмена ими. Эти процессы позволяют каждому члену группы удовлетворять весь спектр потребностей.

Если рассматривать человечество как систему, базовым элементом этой системы является человек. И каждый человек одновременно является и создателем благ, и их потребителем, и членом какой-либо социальной группы. В этом смысле развитие человечества есть неразрывное единство экономических и социальных отношений.

Если рассматривать только экономические отношения как систему, то ее основным элементом является человек – создатель благ и его домашнее хозяйство. Поскольку именно в домашнем хозяйстве восстанавливается трудоспособность человека, даже если он живет один. Следовательно, системной

⁸ Мокий В.С. Трансдисциплинарные аспекты мировоззрения человека // *Universum: Социальные науки: электрон. научный журнал*. 2015. № 4(14). <http://7universum.com/ru/social/archive/item/2100> (дата обращения: 01.03.2026).

целью экономических отношений как системы является удовлетворение потребностей человека и его домохозяйства. Именно для достижения этой цели возникли отношения между людьми, создавались группы в процессе создания, обмена и распределения благ.

Если рассматривать социальные отношения как систему, то базовым элементом этой системы является человек как член всякой социальной группы, начиная от семьи до человечества в целом. Существование человека в группе предполагает определение его статуса. Осознанный статус определяет характер поведения человека в группе и отношение к нему других членов социума. Очевидно, что для осознания статуса необходим социум, то есть группа людей, которая объединена исторически сложившимися социальными формами совместной жизни и деятельности (семья, род, школа, армия, спортивная секция, фирма и т.д.). Важно подчеркнуть, что человек может быть одновременно членом многих групп одновременно. В результате, у человека, как члена социальной группы, формируется понимание своего места и роли, а групповые ценности трансформируются в индивидуальные. Эти ценности определяют какая совокупность благ необходима для того, чтобы подчеркнуть статус.

Таким образом, развитие человечества как системы – это развитие каждого человека. Это возможно, если будет обеспечено благополучие каждого домохозяйства, каждой семьи. Но такое возможно лишь при формировании в сознании каждого человека набора ценностей имеющих коэволюционный характер.

Рассмотрение социальных отношений с этой «точки зрения» позволяет сформировать объективные критерии для определения совокупности существенных и статусных благ.

Согласно СТК, процесс удовлетворения потребностей в основных элементах требует строго определенного количества и качества товаров. В противном случае будет нарушена коэволюционность развития всех элементов системы. Если мы изучаем человека как систему, то механизм оценки количества и качества существенных благ заложен в каждом человеческом организме физиологически. В этом смысле, например, никто не может выпить ведро воды за один раз. Что касается статусных потребностей, то механизмом оценки количества и качества вещества и энергии для их удовлетворения является совокупность ценностей в группе. В этом контексте возникает эффект статусного потребления, или «эффект Веблена». Становится важным не просто утолять голод, а подавать еду на золотом блюде, носить не просто теплую одежду, а соборную шубу, иметь корону или головной убор с определенным количеством перьев, носить татуировку, парик или мантию и т.д.

Именно совокупность ценностей определяет количественные и качественные параметры статусных потребностей и благ в каждую эпоху или в данном обществе. Ценности трансформируются в обычаи, нравы, идеи, моральные и юридические нормы и правила, которые регулируют процессы создания, распределения и обмен благами.

Если существующие правила улучшают благосостояние лишь отдельных домашних хозяйств или некоторых групп, то эта некоэволюционность интуитивно ощущается людьми как дисфункция и трансформируется в сознании людей в понятие «справедливость» и «несправедливость».

Механизм нейтрализации дисфункций проявляется в человеческом сообществе в виде социальных волнений - от недовольства действиями начальни-ка до восстаний и революций. Кстати, волны миграции и беженцев являются проявлением системного стремления сохранить и обеспечить развитие ее базовых элементов – человека, его хозяйства и семьи.

Совокупность ценностей определяет характер взаимоотношений между людьми и природой. Источником всех благ для удовлетворения потребностей является наша планета и ее ресурсы. И здесь мы вынуждены затронуть «священную корову» многих экономических учений, а именно прибыль. Дело в том, что система под названием «мировая экономика» не может работать с прибылью. Развитие экономики планеты как системы – это увеличение количества создаваемых благ. Прибыль же, декларируемая как главная ценность и движущая сила экономического развития, является дисфункциональным с позиции коэволюционного развития показателем. Известно, что основным фактором увеличения прибыли является увеличение продаж. Но увеличение продаж означает увеличение количества потребляемых веществ и энергии. Другим фактором является снижение издержек со всеми вытекающими последствиями – усилением эксплуатации работников, загрязнением биосферы и т.д.

В связи с этим многие способы создания благ, способы обмена и распределения благ, если рассматривать биосферу планеты как систему, являются дисфункциональными. И в соответствии с системной необходимостью должен включиться планетарный механизм нейтрализации дисфункции (а может быть, он уже включился).

С позиции СТК регулирование социально-экономического развития человечества, должно начинаться с изменения совокупности ценностей, которая должна формировать у каждого человека номенклатуру и ассортимент потребностей и формы социально-экономических отношений, не нарушающих коэволюционность развития человечества и биосферы.

Переход человечества на новый уровень развития происходит тогда, когда количество людей, воспринимающих такой путь как неизбежность, достигнет «критической массы». Такое изменение ценностей должно происходить прежде всего у людей, которые работают в организациях, осуществляющих властные полномочия и разрабатывающих писанные и неписанные правила поведения в процессах создания, распределения и обмена благами.

Предложенная онтология позволяет корректно идентифицировать объект исследования. Это должен быть условно обособленный фрагмент отношений между людьми, в котором реализуется процесс производства, распределения и обмена товарами и формирования ценностей. В этом случае вы можете вы-

делить экономику семьи, организации, отрасли, города, региона, страны или мировую экономику.

В качестве предмета исследования можно выделить этапы и формы развития экономических отношений. В зависимости от того, какую группу людей и на каком этапе ее развития мы выбираем в качестве объекта исследования, меняется набор ценностей, меняется номенклатура товаров, методы их производства, распределения и обмена, но сами отношения, касающиеся производства, распределения и обмена товарами, остаются. В то же время совокупность ценностей определяет социальное и экономическое устройство общества.

Справедливости ради следует отметить, что эти признаки и взаимосвязи уже были замечены и изучаются различными отраслями науки.

Адам Смит также обозначал человека как участника экономических отношений. Но у него есть этот *homo economicus*. Он производит, продает и покупает товары. Однако человек – это не только участник экономических отношений. Его поведение зависит от многих причин и их переплетения и эти особенности изучают многие науки: поведенческая экономика, социальная экономика, региональная и пространственная экономика и т.д.

Существует довольно большое количество исследователей, которые выделяют домашнее хозяйство как участника экономических отношений и как одного из двух субъектов, принимающих решения в кругообороте товаров (Mankiw, 1998). В 60-х годах XX века появилась *New Home Economics* (Becker, 1964). Однако человек и домашнее хозяйство рассматриваются в этих работах последователей как всего лишь один из важных объектов экономических отношений, а не как их базовый элемент.

Ценности и вопросы справедливости в распределении и обмене благами принимались во внимание экономистами и политиками со времен Аристотеля. В качестве движущих сил развития выделяется научно-технический прогресс. Это отражено в названиях исторических этапов развития человечества: каменный, бронзовый и железный века. Причиной социальных изменений объявляется изменение технологических укладов (Глазьев, 2022) и 4 научно-технические революции, которые обозначены К. Швабом⁹. Несмотря на важность научно-технического прогресса, применение его результатов зависит от совокупности ценностей в обществе. Какая разница, как вы подаете милостыню, бросая монету в кружку или перечисляя ее по QR-коду. Главное, что есть нищие. И это – следствие некоэволюционности социально-экономических отношений, это системная дисфункция.

Таким образом, предложенная системно-трансдисциплинарная интерпретация человеческого развития может стать критерием оценки значимости достижений во многих отраслях науки, изучающих экономические и социальные отношения, а также основой для синтеза теорий, основанных на продуктовой и поведенческой онтологиях.

⁹ Schwab K. 2023, May 31. The Fourth Industrial Revolution. The Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/The-Fourth-Industrial-Revolution-2119734> (дата обращения: 20.02.2026).

Заключение

На каждом этапе развития любой науки существует риск ошибочной интерпретации фактов, а также постановки и поиска решений проблем типа «излома ложки в стакане воды». История науки изобилует примерами подобного рода, и экономика не может быть исключением из правил.

Обозначенная нами сложность и многофакторность социально-экономического развития обусловила и недостаток «хороших или хотя бы компетентных специалистов».

Представьте себе пыльное стекло как аллегория существующих знаний об экономических отношениях. В течение ряда лет исследователи «протирали» отдельные места в этом стекле и обнаруживали различные признаки. Такими являются деньги и товары, покупатели и производители, правила поведения и психология и пр. Это были гиганты экономической мысли. Сейчас, когда количество аномальных фактов достигло критической величины стало ясно, что Дж.М. Кейнс своими высказываниями определил «размеры этого окна» и указал на необходимость переосмысления идей об экономическом и социальном развитии, которые, по его словам, «правят миром».

Предложенные онтологические представления о природе экономических и социальных отношений, а также системно-трансдисциплинарная концепция задают новый «угол зрения» на понимание причин возникновения этих отношений и на характер взаимосвязи огромного объема знаний в различных направлениях их развития, упомянутых Дж.М. Кейнсом.

Понимание коэволюционности развития и вытекающей из этого детерминированности вещества и энергии задает критерии формирования ценностей, а значит определение количественных и качественных параметров сущностных и статусных потребностей и благ для их удовлетворения. То есть определяет вектор духовного развития каждого человека и общественных институтов. В этой связи определение количества благ, для удовлетворения сущностных и статусных потребностей, требует математических расчетов на основе знаний физиологии человека, оценки ресурсов планеты и восстановительного потенциала биосферы.

Конечно, внимательный читатель легко найдет аналогию наших выводов и хорошо известных философских сентенций и религиозных заповедей о необходимости духовного развития человека, о вреде стяжательства и т.п. Но дело в том, что существование универсальных системных законов, которые проявляются во всех объектах вселенной, с большой долей вероятности превращает эти заповеди в законы природы.

Необходимость коэволюционного развития предусматривает расчет разумного количества вещества и энергии для удовлетворения насущных и статусных потребностей. Поскольку мы постулировали единый порядок для всех объектов мира, законы этого порядка – это законы природы. Поэтому осознание неумолимости системных законов лицами, принимающими решения, должно снизить риски от неправильно поставленных целей и выбора путей их достижения.

И, конечно же, СТК и изоморфизм единого порядка развития системы создают методологические условия для того, чтобы в исследованиях и в управлении развитием человечества у экономиста и политиков «ни одна часть природы человека или его институтов» не оставалась «полностью вне его поля зрения».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ананьин О.И., Лебедев С.А., Артамонова Ю.Д. Философия социальных и гуманитарных наук. Изд. 2-е. М.: Академический проект, 2008. – 362 с.

Глазьев С.Ю. Глобальная трансформация через призму смены технологических и мирохозяйственных укладов // *AlterEconomics*. 2022. Т. 19. № 1. С. 93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6>

Ленин В.И. Полное собрание соч. 5-е изд. Т. 42. М.: Госполитиздат, 1970. – 606 с.

Моисеев Н.Н. Коэволюция природы и общества. Путь ноосферогенеза // *Экология и жизнь*. 1997. № 2-3. С. 4-7.

Мокий В.С. Основы трансдисциплинарности. Нальчик: ГП КБР Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 года, 2009. – 368 с.

Becker G. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1964. – 414 p.

Bertalanffy L.V. General system theory – A new approach to unity of science (Symposium). *Human Biology*. 1951. Vol. 23. Pp. 303-361.

Blaug M. The problems with formalism. Interview with Mark Blaug. *Magazine: Challenge*. 1998. Vol. 41. № 3. Pp. 35-45.

Clausewitz Carl von., Howard Michael, Paret Peter (eds.). *On War (Vom Krieg)*. New Jersey: Princeton University Press, 1984. – 732 p.

Einstein A. Physics and reality. In: *A. Einstein. Out of My Later Years*. Secaucus, NJ, 1956. – 282 p.

Friedman M. *The Methodology of Positive Economics*. Chicago: University of Chicago Press, 1953. С. 3-43.

Keynes J.N. *The scope and method of political economy*. Macmillan and CO, 1891. – 359 p.

Keynes J.M. «Alfred Marshall, 1842–1924». *The Economic Journal*. 1924. VOL. XXX-IV. № 135. Pp. 312-322.

Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Vol. I. Palgrave Macmillan, 2007. – 463 p.

Koestler A. *The ghost in the machine*. London: Hutchinson, 1967. – 384 p.

Lawson T. «What is wrong with modern economics, and why does it stay wrong?» *Journal of Australian Political Economy*. 2017. № 80. Pp. 26-42.

Lewis P.R., Moura M.G, Runde J. *Ontology and the History of Economic Thought: An Introduction*. *Cambridge Journal of Economics*. 2020. Vol. 44. № 5. Pp. 981-990. <https://doi.org/10.1093/cje/beaa039>

Mäki U. (ed.) *The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics*. Cambridge University Press, 2001. – 418 p.

Mankiw N.G. *Principles of economics*. Fort Worth, TX: Dryden Press, 1998. – 797 p.

Mill J.S. On the Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It. Essay V. In: *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*. Vol. 39. London: Longmans, Green, Reader & Dyer, 1844. – 132 p.

Mokiy M.S. Ontological Problems of System Analysis. In: Vasiliev, Y.S., Pankratova, N.D., Volkova, V.N., Shipunova, O.D., Lyabakh, N.N. (eds). *System Analysis in Engineering and Control*. SAEC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 442. Springer, Cham, 2022. – 609 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98832-6_8

Plotinus. Ennead VI.4 and VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole. *The Enneads of Plotinus with philosophical commentaries*. Las Vegas-Zurich-Athens: Parmenides Publishing, 2015. – 295 p.

Smuts J. Holism and Evolution. London: Macmillan, 1926. – 326 p.

Veblen T. The preconceptions of economic science. Part III. *The Quarterly Journal of Economics*. 1900. Vol. 14. № 2. Pp. 249-260.

Информация об авторах

Мокий Михаил Стефанович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической политики и экономических измерений, Государственный университет управления, Россия, Москва.

(E-mail: mokiy2000@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 4996-2445) (ORCID: 0000-0002-9504-0536)

Азоева Ольга Валентиновна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений, Государственный университет управления, Россия, Москва.

(E-mail: o.azoeva@mail.ru) (elibrary AuthorID: 4068-2728) (ORCID: 0000-0002-2674-0774)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Ananyin I.N., Lebedev S.A., Artamonova Yu.D. Philosophy of Social Sciences and Humanities. 2nd Ed. M.: Academic Project, 2008. – 362 p. (In Russ.)

Becker G. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1964. – 414 p.

Bertalanffy L.V. General system theory – A new approach to unity of science (Symposium). *Human Biology*. 1951;(23):303-361.

Blaug M. The problems with formalism. Interview with Mark Blaug. *Magazine: Challenge*. 1998;41(3):35-45.

Clausewitz Carl von., Howard Michael, Paret Peter (eds.). *On War (Vom Krieg)*. New Jersey: Princeton University Press, 1984. – 732 p.

Einstein A. Physics and reality. In: A. Einstein. *Out of My Later Years*. Secaucus, NJ, 1956. – 282 p.

Friedman M. The Methodology of Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press. 1953;3-43.

Glazyev S.Yu. Global Transformation through the Prism of Changing Technological and World Economic Orders. *AlterEconomics*. 2022;19(1):93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6> (In Russ.)

Keynes J.N. The scope and method of political economy. Macmillan and CO, 1891. – 359 p.

Keynes J.M. «Alfred Marshall, 1842–1924». *The Economic Journal*. 1924;XXX-IV(135):312-322.

Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Vol. I. Palgrave Macmillan, 2007 – 463 p.

Koestler A. The ghost in the machine. London: Hutchinson, 1967. – 384 p.

Lawson T. «What is wrong with modern economics, and why does it stay wrong?» *Journal of Australian Political Economy*. 2017;(80):26-42.

Lenin V.I. Complete Works. 5th edition. Vol. 42. M.: Gospolitizdat, 1970. – 606 p. (In Russ.)

Lewis P.R., Moura M.G, Runde J. Ontology and the History of Economic Thought: An Introduction. *Cambridge Journal of Economics*. 2020;44(5):981-990. <https://doi.org/10.1093/cje/beaa039>

Mäki U. (ed.) The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics. Cambridge University Press, 2001. – 418 p.

Mankiw N.G. Principles of economics. Fort Worth, TX: Dryden Press, 1998. – 797 p.

Mill J.S. On the Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It. Essay V. In: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Vol. 39. London: Longmans, Green, Reader & Dyer, 1844. – 132 p.

Moiseev N.N. Coevolution of Nature and Society. The Path of Noospherogenesis. *Ekologiya i zhizn' = Ecology and Life*. 1997;(2-3):4-7. (In Russ.)

Mokiy M.S. Ontological Problems of System Analysis. In: Vasiliev, Y.S., Pankratova, N.D., Volkova, V.N., Shipunova, O.D., Lyabakh, N.N. (eds). System Analysis in Engineering and Control. SAEC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 442. Springer, Cham, 2022. – 609 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98832-6_8

Mokiy V.S. Fundamentals of transdisciplinarity. Nalchik: State Enterprise KBR Republican Polygraph Plant named after Revolutions of 1905, 2009. – 368 p. (In Russ.)

Plotinus. Ennead VI.4 and VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole. The Enneads of Plotinus with philosophical commentaries. Las Vegas-Zurich-Athens: Parmenides Publishing, 2015. – 295 p.

Smuts J. Holism and Evolution. London: Macmillan, 1926. – 326 p.

Veblen T. The preconceptions of economic science. Part III. *The Quarterly Journal of Economics*. 1900;14(2):249-260.

Information about the authors

Michael S. Mokiy – Doctor of Economics, Professor, Economy Policy and Economic measurement Department, State University of Management, Moscow, Russia.

(E-mail: mokiy2000@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 4996-2445) (ORCID: 0000-0002-9504-0536)

Olga V. Azoeva – PhD in Economy, Associate Professor, Economy Policy and Economic measurement Department, State University of Management, Moscow, Russia.

(E-mail: o.azoeva@mail.ru) (elibrary AuthorID: 4068-2728) (ORCID: 0000-0002-2674-0774)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 10.12.2025; одобрена после рецензирования: 29.03.2026; принята к публикации: 27.04.2026.